

LAPORAN PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh Lahj

Oleh:

M. IKBAR MUKARROM

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh, Lahj. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alayhi Wa Sallam. Tak lupa pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu program di program studi Pendidikan Agama Islam sebagai bentuk pengabdian mahasiswa terhadap Pendidikan selaku calon pendidik, juga ladang dimana penulis dapat mengaplikasikan segala ilmu yang didapatkan selama bangku perkuliahan. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yang berjudul Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh, Lahj ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, terhitung sejak 11 November - 30 November 2025.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, serta seluruh pihak yang berkepentingan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembimbing, para asatidzah, serta segenap pihak di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengamalkan ilmu selama pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Sekian yang dapat penyusun sampaikan. Tentu, laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan. Mohon maaf jika dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekeliruan, baik dalam penulisan maupun penyajian materi. Terimakasih.

Lahj, 10 November 2025

M. IKBAR MUKARROM

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan kegiatan	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1 Waktu dan tempat pelaksanaan	2
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	3
3.1 Hasil Kegiatan	3
3.2 Pembahasan	3
BAB IV PENUTUP	4
4.1 Kesimpulan	4
4.2 Saran	4
DAFTAR PUSTAKA	5
LAMPIRAN	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPL adalah salah satu mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan melalui praktik mengajar pada satuan pendidikan. PPL berupa praktik mengajar dipandang penting bagi setiap calon guru sebagai bekal persiapan dalam rangka menjadi guru yang cakap dan profesional. PPL ini sangat berguna dan menentukan kesuksesan calon guru tersebut dalam jabatannya nanti sebagai seorang guru.

Dalam PPL ini, penulis dilatih melakukan berbagai kegiatan sebagai seorang guru. Dalam pelaksanaannya disaksikan dan dibimbing oleh guru mata pelajaran (guru pamong) pada satuan pendidikan dan di bawah arahan seorang dosen pembimbing. Karenanya penulis harus banyak berlatih dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Program Tahfidz dan Tahsin Al-Quran di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh memiliki peran penting dalam membina generasi Qur'ani yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga benar dan fasih dalam bacaan sesuai kaidah tajwid. Pelaksanaan PPL pada program ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, pembinaan hafalan, perbaikan bacaan, serta pendampingan akhlak dan disiplin santri.

Oleh karena itu, PPL pada program tahfidz dan tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan mengajar dan membimbing Al-Qur'an secara aplikatif, sekaligus sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan pendidikan Al-Qu'an di lingkungan masyarakat.

1.2 Tujuan PPL

Tujuan dilaksanakannya PPL adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di lingkungan pendidikan Islam.
2. Melatih penulis dalam membimbing hafalan Al-Qur'an serta memperbaiki bacaan santri sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf.
3. Mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan metode pembelajaran Tahfidz dan Tahsin secara efektif dan terstruktur.
4. Menumbuhkan tanggung jawab dan kepedulian penulis terhadap pembinaan generasi Qur'ani.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan tempat pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih lokasi PPL sesuai dengan minat, bidang keilmuan, serta relevansi dengan program studi yang ditempuh. Berdasarkan kebebasan tersebut penulis memilih Dar Al-Hadeeth Fiyooosh sebagai tempat pelaksanaan PPL.

Lembaga ini dikenal sebagai pusat pendidikan islam yang fokus pada pembelajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya dalam bidang Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an. Pemilihan Dar Al-Hadeeth Fiyooosh didasarkan pada kesesuaian antara program PPL dengan kegiatan pembinaan hafalan dan perbaikan bacaan Al-Qur'an yang diterapkan lembaga tersebut.

Selain itu, lingkungan pendidikan yang kondusif dan disiplin di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh dinilai sangat mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa dalam mengajar dan membimbing santri. Dengan melaksanakan PPL di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh, diharapkan penulis dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur'an.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) di Dar Al-Hadeeth Fiyoooh berjalan dengan baik dan meberikan hasil yang positif. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam membimbing tahfidz dan tahsin Al-Qur'an, mulai dari setoran hafalan, murojaah, hingga perbaikan bacaan sesuai kaidah tajwid.

Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam mengajar, berkomunikasi dengan santri, serta mengelola kegiatan pembelajaran Al-Qur'an mengalami peningkatan. Penulis juga belajar memahami karakter santri dan menanamkan sikap disiplin serta akhlak yang baik dalam proses pembelajaran.

Bagi santri, kegiatan PPL memberikan dampak positif berupa peningkatan kelancaran hafalan dan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Kehadiran mahasiswa PPL turut membantu meningkatkan semangat belajar santri serta mendukung kelancaran program tahfidz dan tahsin di lembaga tersebut.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) pada program tahfidz dan tahsin di Dar Al-Hadeeth Fiyoooh bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada penulis dalam membimbing santri. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan hafalan (tahfidz), perbaikan bacaan (tahsin), murojaah, kuis/ujian, serta pembinaan akhlaq dan disiplin santri.

Dalam praktiknya, tahfidz menekankan pengulangan dan konsistensi hafalan., sesuai panduan yang di sampaikan oleh para ulama salaf. Ibn qoyyim dalam madarij assalikin menekankan pentingnya menjaga hafalan Al-Qur'andengan murojaah rutin agar hafalan tidak hilang dan tetap kuat.

Sementara itu, tahsin difokuskan pada bacaan yang benar, memperhatikan tajwid dan makhorijul huruf. Al khattabi dalam sharh at-tajwid wat-tahsin menegaskan bahwa bacaan yang fasih dan sesuai kaidah tajwid merupakan syarat agar Al-Qur'an dapat dibaca dengan benar dan mendapatkan pahala penuh.

Selain aspek teknis, penulis juga belajar bagaimana membimbing santri dengan sabar dan penuh keteladanan, sebagaimana yang di contohkan imam Al Ghazali dalam Ihya' Ulum Ad-din, yang menekankan pentingnya akhlak guru dalam mendidik murid. Dengan bimbingan yang tepat, santri dapat meningkatkan hafalan, memperbaiki bacaan, dan menumbuhkan semangat belajar Al-Qur'an secara disiplin.

Hasil dari kegiatan PPL ini menunjukkan bahwa penulis mendapatkan pengalaman

langsung dalam mengajar dan membimbing, sementara santri mendapatkan peningkatan kualitas hafalan dan bacaan Al-Qur'an. Dengan demikian, PPL tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendidikan Qur'ani di sini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) pada program tahfidz dan tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun santri. Kegiatan PPL ini berkontribusi positif dalam mendukung penguatan pendidikan Al-Qur'an serta pembentukan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait kegiatan PPL ini

1. Lembaga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Qur'an dengan memperkuat metode murojaah pembinaan tajwid, serta pendampingan akhlak santri secara berkelanjutan.
2. Penguatan kerja sama antara pembimbing dan mahasiswa PPL perlu terus ditingkatkn guna menciptakan proses pembelajaran Al-Qur'an yang lebih efektif.
3. Santri dianjurkan untuk membiasakan murojaah mandiri di luar jadwal resmi agar hafalan Al-Qur'an semakin kuat dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*.

Ibn Qayyim al-Jawziyya. (n.d.). *Madarij al-Salikin*.

Al-Khattabi, A. B. (n.d.). *Sharh al-Tajwid wa al-Tahsin*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan

Lampiran 2 : Surat Perizinan

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Presensi Harian Mahasiswa PPL

Lampiran 5 : Agenda Harian PPL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IKBAR MUKARROM

NIM : 1000649

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyoooh Lahj

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Lahj, 10 November 2025

Mengetahui,

(M. IKBAR MUKARROM)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : M. IKBAR MUKARROM

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh Lahj

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Axl Demora

Jabatan : Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Lahj , 10 November 2025

(Axl Demora)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *												
			11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29
1	M. IKBAR MUKARROM	1000649	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

LAHJ, 29 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin S.Pd.

Guru Pamong

Ikhwan Khoirul Kholis B.A.

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : M. IKBAR MUKARROM
 NIM : 1000649
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	11 nov 2025	Pendataan hafalan santri	
2.	12 nov 2025	Materi Tajwid dan praktek Tahsin harian	
3.	15 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
4.	16 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
5.	17 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
6.	18 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
7.	19 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
8.	22 nov 2025	Laporan capaian dan ujian hafalan pekanan	
9.	23 nov 2025	Test cerdas cermat tajwid	
10.	24 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
11.	25 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
12.	26 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
13.	29 nov 2025	Ujian tahfidz	

LAHJ, 29 November 2025

Kepala Sekolah

(.....)

